

ПУТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ МЕДИА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И КОЛЛОКАЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Алиева Навруза Хабибуллаевна

Преподаватель Ферганский государственный университет

navrochka89@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются процессы заимствования английских фразеологических единиц (ФЕ) и коллокаций в русском и узбекском языках. Анализируются основные причины и механизмы этого явления, включая социально-психологические факторы и потребность в новых наименованиях для современных понятий и явлений. Примеры включают кальки и полукальки, такие как "yellow press" - "жёлтая пресса" - "сарик пресса" и "corridors of power" - "коридоры власти" - "куч-кудрат коридорлари". В статье также рассматриваются фразеологизмы с названиями животных, отражающие культурные и языковые особенности. Особое внимание уделено влиянию IT-сферы на трансформацию традиционных фразеологических оборотов и создание новых выражений, таких как "git pull a day, keeps the doctor away" и "Facebook wasn't built in a day". Подчеркивается, что английские идиомы и коллокации адаптируются и широко используются в медиа-пространстве русскоязычными и узбекскоязычными пользователями интернета. Выводы статьи свидетельствуют о значительном влиянии английского языка на русскую и узбекскую фразеологию, что приводит к обогащению и расширению лексического запаса этих языков, а также к появлению новых форм выражений, адекватно отражающих современные реалии и технологические изменения.

Ключевые слова: английские заимствования, коллокации, кальки, полукальки, it-терминология, медиа-пространство, социально-психологические факторы, языковая адаптация, культурные особенности, языковые трансформации.

В настоящее время в русском языке употребляется множество английских заимствований, в том числе фразеологических единиц. Основными причинами заимствования ФЕ является потребность в наименовании вещей и понятий, необходимость разграничить близкие по содержанию, но всё же различные

понятия, замена описательных оборотов, одним словом, социально психологические причины и факторы заимствования³⁵.

Различаются кальки, прототипы которых не употребляются в английском языке: To take a taxi - взять такси - такси ушламоқ; To take an exam - сдавать экзамен - имтиҳон топширмақ др.

К калькам, прототипы которых употребляются в английском языке относятся: Time is up - время вышло - вақт тугади; unknown land – неизвестная страна и лат. terra incognita; a person unacceptable or unwelcome – нежелательное лицо и лат. persona non grata и др.

К полукалькам, оборотам речи, где один компонент заимствован, а другой переведён, в пример можно привести оборот *yellow press* - жёлтая пресса – сариқ пресса, *corridors of power* — коридоры власти – куч-қудрат коридорлари.

They seem to me to be pandering to a public, who cannot foresee the consequences of their revenge on the yellow press. TIMES, SUNDAYTIMES (2013)

This groundswell of public interest soon reached the corridors of power. (Cambridge English Corpus)

Это прекрасно умеет делать жёлтая пресса – выдавать заголовки, которые привлекают внимание аудитории. Александр Банкин, Контент-маркетинг для роста продаж, 2017

Ортиқхўжаев уларни непрофессионал, "сариқ пресса" дея қоралаб, ҳокимият ишларини қўллаб-қувватловчи мақолалар ёзишга ундаган. (bbc.com/uzbek)

Однако в коридорах власти считали, что он играет в команде президента и служит ему «кассиром». Сергей Сергеев, Кремль, 2009

В ФЕ также обычно включаются названия животных, с качествами подходящими для человека: as gentle as a lamb – кўйдек ювош. Из вредных, злых, опасных животных берутся волк, свинья, собака, осёл для выражения - вредность, злость, опасность, либо ягнёнок, лев, чтобы выявить положительные качества, присущие человеку:

To fight like a lion «смелость» – бороться, драться как лев – шердек олишмоқ³⁶.

As obstinate as a mule «упрямство» – упрям как осёл – эшакдек қайсар³⁷.

³⁵ Горохова, М. М. Англоязычные заимствования в русском языке / М. М. Горохова // Молодежь: образование, наука, творчество - 2019: Сборник научных трудов по материалам Региональной научно-практической конференции, Ставрополь, 19–22 апреля 2019 года. – Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ", 2019. – С. 46-49.

³⁶ Тохир Малик. Шайтанат/2 китоб. "Шарқ" – Тошкент, 1995й. 384 б.

Ugly duckling - гадкий утёнок - ирқит ўрдакча.

“Ирқит ўрдакчадан” оққушга айланиш жараёни: ёши ўтган сари гўзаллашиб бораётган юлдузлар.(daryo.uz)

An underdog - неудачник, побеждённая сторона - мағлуб бўлган томон.

Yellow dog - подлый трусливый человек - пасткаш, кўрқоқ одам.

As gentle as a lamb - кроткий, как ягнёнок - қўй оғзидан чўп олмайдиған³⁸.

Little and often fills the purse - капля по капле и камень точит – тома-тома кўл бўлар³⁹. Выявляется сходство мышления носителей разносистемных языков, проявляющееся в примерах употребления английских идиом с компонентом – lion, mule, duckling и ФЕ сопоставляемых языков - лев (шер), осёл (эшак), утёнок (ўрдакча).

В литературных ФЕ, у некоторых английских слов фразеобразовательная активность очень высока: cat (50 ФЕ), dog (70 ФЕ), в то же время у других она чрезвычайно низка: lamb (3), rabbit (3), butterfly (1), eagle (1), turtle (1), leopard(1)⁴⁰.

В узбекском языке наиболее фразеобразовательно активными являются, следующие слова: «от» (лошадь, конь), «ит» (собака). Узбекское слово «ит» является полисемантическим и имеет следующие значения:

Уй ҳайвони – домашнее животное;

Махлуқ - ахлоқсиз киши ҳақида: итдек қопади, итдай талайди, дайди ит, ит теғди, которое, в переносном значении обозначает «аморальный», «распутный», «развращенный».

При проведении анализа различных интернет сайтов и чатов были обнаружены элементы искажения традиционных пословиц и поговорок и их изменение на язык IT.

A git pull a day, keeps the doctor away – An apple a day keeps the doctor away (git pull - отвечает за скачивание данных с сервера) т.е. git pull постоянно обновляет данные компьютера, что хорошо сказывается на его «здоровье».

³⁷ <https://telegram.me/joinchat/Awi67kFoTbO0uunCRG6yBg>

³⁸ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. “Ўқитувчи нашриёти” – Тошкент, 1978й. С.295

³⁹ К.М. Кароматова, Ҳ.С.Кароматов. Proverbs-maqollar-пословицы./Тошкент.:“Меҳнат”, 2000. С.210

⁴⁰ Азизова Ф. С. Систематизация фразеологических единиц английского и узбекского языков. Sci-article - № 32 (апрель) 2016.

Facebook wasn't built in a day – Rome wasn't built in a day

The best code is no code at all – Best news is no news

A poor programmer blames the language – A bad workman blames his tools

What happens in Git stays in Git – What happens in Vegas stays in Vegas

(git - система управления различными версиями проекта)

An interview at the right price is worth two at Google – A bird in hand is worth two in the bush⁴¹

На вкус и бренд, товарищей нет – На вкус и цвет товарищей нет

Баг в билде не утаишь – Шила в мешке не утаишь (баг – ошибка, билд – сборка англ. – build - строить)

Что упало, то на доработку – Что (с возу) упало, то пропало

Нечего на тестера пенять, коли код кривой – Нечего на зеркало пенять коли рожа кривая (тестер – система тестирования)

Поспешишь – QA насмешишь – Поспешишь, людей насмешишь

Шошқалок дастурчи кулгига қолар – Шошқалок тўғрамчи кўлини кесар⁴²

(QA-qualified assistance – подразумевается группа людей определённой должности)

Старый баг лучше новых двух – Старый друг лучше новых двух

Янги версияни мақтаб эскиси билан ишлайвер (свой вариант)

До билда заживет – До свадьбы заживёт

Любишь код писать, люби и баги править – Любишь кататься люби и саночки возить

На ловца и баг бежит – На ловца и зверь бежит – Баг устасига кўринади (свой вариант)

Не scrum'ом (объединение) единым - Не хлебом единым жив человек

(scrum - структурированная платформа разработки продукта)⁴³

Лайк тебе в руки – Флаг тебе в руки (Ru.tv)

Вследствие образного мышления работников сферы IT появляется много новых пословиц и поговорок, относящихся именно к этой сфере. А в результате заимствования в компьютерный язык многочисленных английских слов, русские традиционные пословицы и поговорки трансформируются на IT стиль,

⁴¹ <https://github.com/AntJanus/programmers-proverbs>

⁴² К.М. Кароматова, Х.С.Кароматов. Proverbs-maqollar-пословицы./Тошкент.:“Меҳнат”, 2000. С.150

⁴³ <https://rb.ru/opinion/IT-is-fun/>

где были заменены некоторые основные компоненты с сохранением грамматической формы исходных элементов⁴⁴.

Также можно привести большое количество ФЕ с названиями предметов, которые одинаково встречаются и употребляются как в литературном языке, так и в интернет пространстве, так многие литературные ФЕ были трансформированы на язык IT и наоборот выражения из информационных технологий были заимствованы в традиционный язык и превращены в ФЕ.

Miss the boat - Поезд уехал! - Тўйлар кузади! (кечикмоқ).

Once in a blue moon - раз в сто лет, в кои-то веки – ойда-йилда бир (ахён ахёнда).

One's hair stands like a mountain - волосы становятся дыбом - тепа сочи тикка бўлди.

Storm in a tea cup - буря в стакане - бир қайнови ичида.

Take something with a pinch of salt - отнестись с недоверием – гумонсирамоқ (шубҳа билан қарамоқ).

The milk of human kindness - бальзам добродушия (ирон.), сострадание, человечность - одамлар дардига малҳам бўлмоқ.

The promised land - земля обетованная - жаннатмакон ўлка.

To remove mountains - горы сворачивать- тоғни урса талқон қилади.

To burn one's fingers - обжечься на чём-либо - куйиб қолмоқ (ўйламай қилинган ишдан).

Drop the ball – “упустить мяч” сделать ошибку в программе – адашмоқ

Eat your own dogfood – “догфудинг” тестирование бета программ – “догфудинг” пичоқни олдин ўзинга ур (ўзингда синаб кўр)

Code smell – “код с запашком”⁴⁵ код с признаками проблем в системе – ифорли код

Bus factor – “фактор автобуса” важные люди привлечённые к проекту – автобус фактори

В данных примерах английские варианты IT идиом полностью заимствуются разносистемными языками. Важно отметить что, в языке содержится большое количество идиом и коллокаций употребляемых в разных

⁴⁴ Ефремова, Л. С. О влиянии английской IT-терминологии на формирование современных русских антипословиц / Л. С. Ефремова // Языки и культуры: функционально-коммуникативный и лингвопрагматический аспекты : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной памяти С.Г. Стерлигова, Нижний Новгород, 26–27 апреля 2019 года / отв. ред. Н.А. Воскресенская. – Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2019. – С. 38-42. – EDN FUCBEE

⁴⁵ https://artsandculture.google.com/entity/m01h_xq?hl=ru

сферах деятельности человека, к которым существуют эквиваленты в разносистемных языках. При анализе различных сайтов, блогов и чатов, нами было выяснено, что пользователи интернета очень широко используют данные выражения в медиа-пространстве, где в примененных ситуациях семантика ФЕ не меняется, таким образом, при определённых обыденных жизненных ситуациях в интернет-пространстве происходит заимствование литературных ФЕ и их употребление в сфере IT.

Список литературы:

1. Горохова, М. М. Англоязычные заимствования в русском языке / М. М. Горохова // Молодежь: образование, наука, творчество - 2019: Сборник научных трудов по материалам Региональной научно-практической конференции, Ставрополь, 19–22 апреля 2019 года. – Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "СЕКВОЙЯ", 2019. – С. 46-49.
2. Тохир Малик. Шайтанат/2 китоб. “Шарқ” – Тошкент, 1995й. 384 б.
3. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. “Ўқитувчи нашриёти” – Тошкент, 1978й. С.295
4. К.М. Кароматова, Ҳ.С.Кароматов. Proverbs-maqollar-пословицы./Тошкент.:“Меҳнат”, 2000. С.210
5. Азизова Ф. С. Систематизация фразеологических единиц английского и узбекского языков. Sci-article - № 32 (апрель) 2016.
6. К.М. Кароматова, Ҳ.С.Кароматов. Proverbs-maqollar-пословицы./Тошкент.:“Меҳнат”, 2000. С.150
7. <https://rb.ru/opinion/IT-is-fun/>
8. Ефремова, Л. С. О влиянии английской IT-терминологии на формирование современных русских антипословиц / Л. С. Ефремова // Языки и культуры: функционально-коммуникативный и лингвопрагматический аспекты : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной памяти С.Г. Стерлигова, Нижний Новгород, 26–27 апреля 2019 года / отв. ред. Н.А. Воскресенская. – Нижний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2019. – С. 38-42. – EDN FUCBEE
9. https://artsandculture.google.com/entity/m01h_xq?hl=ru
10. <https://telegram.me/joinchat/Awi67kFoTbO0uunCRG6yBg>
11. <https://github.com/AntJanus/programmers-proverbs>